

COMBATIR LA POBREZA INFANTIL EN CATALUÑA: EL RETO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

SORO Kassoum

Kassoumsoro49@yahoo.com

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

RESUMEN

En Cataluña, a pesar de las medidas de lucha contra las situaciones de desprotección social, la pobreza que afecta a los menores es cada vez más alarmante. Ante esta situación, la sociedad civil reclama al gobierno de Cataluña un pacto para la infancia. Se trata de una herramienta orientada al reconocimiento del menor como prioridad en la aplicación de las políticas públicas. Este estudio pretende resaltar las fortalezas y debilidades de las políticas públicas de lucha contra la pobreza infantil en Cataluña. En esta región, las autoridades se esfuerzan por ofrecer una cobertura social a la población infantil. Sin embargo, la pobreza que afecta a los menores sigue reinando en Cataluña. El presente estudio es el fruto de una investigación de campo. Para mejorar las condiciones de vida de la infancia, las autoridades catalanas otorgan prestaciones económicas a las familias con menores desprotegidos. A nivel escolar se fomenta el acceso a un sistema educativo de calidad y en el ámbito de la salud, se ofrece una atención integral a los niños. Pero, la malla de seguridad social destinada a la niñez presenta limitaciones y el fenómeno de la pobreza infantil se ha convertido en un reto para las políticas públicas.

Mots-clés, Cataluña, Menores, Pobreza, Reto, Políticas públicas

Abstract

In Catalonia, despite the measures to combat situations of lack of social protection, the poverty that affects minors is increasingly alarming. Faced with this situation, civil society demands that the government of Catalonia make a pact for children. It is a tool aimed at recognizing minors as a priority in the implementation of public policies. This study aims to highlight the strengths and weaknesses of public policies to combat child poverty in Catalonia. In this region, the authorities are striving to implement policies to combat child poverty. However, this phenomenon continues to reign in Catalonia. The present study is the result of field research. To improve the living conditions of children, the Catalan authorities grant financial benefits to families with unprotected children. At the school level, access to a quality education system is promoted, and in the area of health, comprehensive care is offered to children. However, the social security network for children has limitations and the phenomenon of child poverty has become a challenge for public policies.

Keywords, Catalonia, Minors, Poverty, Challenge, Public policies

INTRODUCCIÓN

En el mundo, la pobreza infantil es un fenómeno de mayor preocupación. Se define como necesidad, carestía y falta de lo necesario en la infancia para llevar una vida digna. Es «aquella situación en la que los individuos tienen dificultades para acceder a bienes o servicios básicos» (Bandrés Mata, 2018, p.8). Se trata de «una pobreza infantil cada vez más extendida y más intensa» (Bello, 2014, p.5). Su dimensión monetaria es relevante. Pero más allá de dicha dimensión, la pobreza infantil «es concebida como la privación de capacidades básicas» Espíndola et al (2017, p.12).

En España, a raíz de la crisis económica de 2008, las tasas de desempleo crecieron, muchas familias se hundieron en la precariedad y, como consecuencia del paro, el bienestar de la infancia quedó gravemente afectado. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, «a modo de ilustración, respecto al año 2008, la tasa de riesgo de pobreza infantil ha pasado del 17% al 23,7% con un crecimiento del 33% (Síndic de Greuges, 2012, p.6). Ante esta situación, la Ley 14/2010, de 27 de mayo de los derechos y las oportunidades de la infancia y la adolescencia fue aprobada por el parlamento catalán (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Tiene como objeto garantizar el bienestar personal y social de los niños. Sin embargo, el número de menores afectados por la precariedad va creciendo y la sociedad civil reclama un pacto para la infancia en Cataluña. Se trata de una herramienta de consenso que promueve el desarrollo integral de la población infantil. En el marco de la aplicación de este pacto, la Generalitat de Catalunya (Gobierno de Cataluña) despliega un paquete de políticas públicas orientadas al bienestar de los menores afectados por la precariedad (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Ante la gravedad de la pobreza infantil que reina en Cataluña, varios interrogantes nos vienen a la mente.

¿Son estas políticas públicas capaces de combatir eficazmente la precariedad que afecta a la niñez? ¿Pueden las políticas sociales orientadas a la protección infantil erradicar este fenómeno en Cataluña? ¿Seguirá siendo la lucha contra la pobreza infantil un acertijo para las autoridades de esta Comunidad Autónoma? Este artículo pretende resaltar los esfuerzos realizados por las autoridades públicas de Cataluña para combatir la pobreza infantil y las dificultades que tienen para erradicar la misma. El presente estudio nos permite descubrir las fortalezas y las limitaciones de las políticas públicas ante la pobreza que afecta a los menores en Cataluña.

Desde nuestro punto de vista, las políticas sociales encaminadas a combatir la pobreza infantil en Cataluña presentan debilidades y este fenómeno se convierte en

un reto para las políticas públicas. Este artículo consta de tres partes. La primera describe la metodología, la segunda presenta los resultados y la tercera se dedica a la discusión.

1. Metodología

Para llevar a cabo este trabajo utilizamos una metodología que abarca el tipo de investigación, la muestra y las técnicas de recogida de los datos.

1.1. Tipo de investigación

El presente artículo es el fruto de una investigación mixta. Se trata de una investigación documental y de una encuesta cualitativa realizada el 14 de septiembre de 2023. Primero consultamos varios documentos sobre la lucha contra la pobreza infantil en Cataluña. Luego mandamos un cuestionario al Gobierno de Cataluña, precisamente al *Departamento de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya* (Departamento del Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña).

1.2. Muestra

La muestra se compone de una Responsable del Gobierno de Cataluña. Se trata de una Técnica del Ámbito Internacional en el Gabinete Técnico del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya, en Barcelona. Ella es especialista de políticas sociales e interviene en el diseño, en la implementación y en la valoración de las políticas públicas.

1.3. Técnicas de investigación

Antes de llevar a cabo la encuesta, explotamos varios documentos. Se trata de libros y de artículos que se relacionan con el tema de investigación. Para mejor organizar la documentación consultada, elaboramos fichas bibliográficas. Cabe mencionar que «una ficha bibliográfica contiene los siguientes datos: nombre del autor; título subrayado; números de edición (si la señala, sólo se anota la segunda edición); traductor, precedido de la abreviación trad.; año de la editorial; número de páginas» (Jurado Rojas, 2005; p.38). Después de la investigación documental, usamos una técnica «caracterizada por el empleo de un listado de preguntas ordenadas y redactadas» (Valles, 2007, p.180).

Se trata de preguntas relativas a las causas de la pobreza infantil en Cataluña, a las políticas de lucha contra este fenómeno, a las fortalezas y debilidades de dichas políticas. La respuesta al cuestionario que mandamos al Departamento de Bienestar

Social y Familia de la Generalitat de Catalunya nos permitió tener datos primarios sobre los logros y las insuficiencias de la lucha contra la pobreza infantil en Cataluña. También la persona encuestada nos proporcionó varios documentos sobre el tema de investigación. El análisis de contenido ha sido de gran aporte a la hora de explotar toda la documentación que estaba a nuestro alcance.

2. Resultados

En Cataluña, el desempleo con su séquito de situaciones de vulnerabilidad genera la pobreza en la población infantil. Los niños pobres se hallan generalmente en familias hundidas en la precariedad, incapaces de asegurar el bienestar de sus hijos e hijas. La pobreza que reina en la niñez es multidimensional y se observa en los ámbitos del hogar, del espacio escolar y de la salud.

2.1. Situación de la pobreza infantil multifactorial en Cataluña

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, varios menores quedan afectados por situaciones de vulnerabilidad. Crecen en familias hundidas en la precariedad. Por lo cual los progenitores no tienen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. La privación material es muy relevante en este colectivo de niños.

2.1.1. Privación material en los menores

En Cataluña, la pobreza infantil no es estrictamente monetaria. Se relaciona con la privación material grave y queda estrechamente ligada a la situación socioeconómica del hogar. Su principal causa queda «la falta de apoyo a las familias con hijos o menores en situación vulnerable» (Amparo González, Klose y Moreno Fuentes). En esta región, el perfil de los niños y niñas afectados por la pobreza es relevante. Se trata de menores procedentes de familias numerosas, de hogares monoparentales y de progenitores separados. «En estos tipos de familias, resulta difícil satisfacer las necesidades básicas de la infancia» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Las elevadas tasas de desempleo que presenta Cataluña y la precariedad laboral conforman los factores más determinantes que desencadenan la pobreza en la infancia. Cabe añadir que «la situación de parado del cabeza de familia no sólo aumenta la probabilidad de que los niños pasen a engrosar el colectivo de niños pobres, sino que, además, reduce notablemente la tasa de salida de la pobreza» Maciá et al (2010, p.61). En otros términos, se observa una evolución paralela de las tasas de paro y las de pobreza infantil en Cataluña (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Muchos niños menores de dieciséis años sufren hambre o no comen de forma regular por la situación de miseria de sus familias. En 2011, «casi 50.000 niños catalanes de esta edad no se pueden permitir carne o pescado al menos una vez cada dos días» (Síndic de Greuges de Catalunya, 2013, p.8). La pobreza va reinando en la niñez por los déficits en las garantías y en el acceso de las familias a prestaciones de rentas mínimas. Los hogares no disponen de recursos necesarios para vivir en condiciones adecuadas y garantizar el bienestar de sus hijos. Otro detonador de la precariedad infantil es «la denegación de ayudas de comedor escolar a niños en situación de pobreza, por el hecho de no cumplir los criterios sociales y de renta previstos en las bases que regulan su concesión» (Síndic de Greuges de Catalunya, 2013, p.14). En territorio catalán, la pobreza infantil tiene efectos negativos sobre la tasa de escolarización de los menores.

2.1.2. Baja tasa de escolarización

En Cataluña, varios niños se hallan fuera del sistema educativo. Por ejemplo, «en 2022, en la ciudad de Barcelona, 819 menores no tienen acceso a la escuela» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). En esta región, la baja tasa de escolarización es el resultado de la inaccesibilidad de los menores a los centros educativos y del abandono de las aulas. Cabe mencionar que el sistema educativo de Cataluña reproduce las desigualdades sociales que se observan en la sociedad. Prueba de ello es que el abandono escolar afecta a determinadas categorías sociales. Entre éstas, se destacan los niños cuyos progenitores tienen un nivel de estudios primarios y los menores de nacionalidad extranjera. Además, en esta Comunidad Autónoma, el bajo gasto en educación genera la segregación escolar y «las desigualdades ligadas a la pobreza infantil tienen un impacto negativo en los menores que acaban por despedirse del sistema educativo de Cataluña» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Como consecuencia de la pobreza, en los menores, «la incidencia de enfermedades físicas y mentales es mayor» Cantó et al (s.f., p.8). Pero, los niños afectados por la pobreza tienen difícilmente acceso al sistema sanitario.

2.1.3. Problemas de acceso al sistema de salud

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Ley de infancia reconoce a los menores de edad, el derecho a la atención sanitaria y hace hincapié en la protección de los niños con problemas de salud mental. Sin embargo, a pesar del reconocimiento legal de dicho derecho, se destacan varias dificultades relativas al acceso gratuito de la niñez a los centros sanitarios. Asimismo, las autoridades no llegan a proporcionar a la

niñez ninguna cartera de servicios destinada a garantizar la plena salud de los niños y niñas de Cataluña (Síndic de Greuges de Catalunya, 2013, p.6). Cabe señalar que, «a nivel del hogar, la situación familiar de los miembros que componen dicho hogar resulta determinante para la pobreza infantil» (Villares del Bas, 2019, p.13).

En este sentido, los adolescentes procedentes de familias desfavorecidas son los más afectados por la salud mental. Se trata de familias con déficits en las garantías y en la accesibilidad a las rentas mínimas. Sus miembros son desempleados y ellas no disponen de lo necesario para llevar una vida decente. Tampoco pueden proporcionar comidas adecuadas a sus hijos e hijas que quedan afectados por la malnutrición. Es preciso subrayar que la situación de precariedad de la población infantil puede iniciarse desde el nacimiento del bebé. En otros términos, las madres mal alimentadas corren el riesgo de dar a luz a niños enfermizos debido a la malnutrición de éstas (Escapa Solanas, 2019, p.11).

Dicho de otra manera, la madre afectada por la pobreza pone en peligro la vida de su bebé ya que «el niño nace y se desarrolla en un ambiente de inseguridad» Ortiz Andrellucchi et al (2006, p.535). Conscientes de que la pobreza infantil limita las oportunidades de los menores y amenaza la cohesión de las futuras sociedades, las autoridades de Cataluña deciden combatir este fenómeno. En este sentido, la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia), órgano encargado de las políticas de la infancia y de la adolescencia examina la situación de los menores hundidos en la precariedad y se dedica al diseño de políticas públicas orientadas al respeto a los derechos de los menores y al bienestar de los mismos en su proceso de autonomía personal (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

2.2. Políticas públicas para combatir la pobreza infantil

La situación de la pobreza infantil que se observa en la Comunidad Autónoma de Cataluña es cada vez más alarmante y el porvenir de los menores queda hipotecado. Ante este fenómeno, la Generalitat de Catalunya adopta varias medidas entre las cuales figuran las políticas de apoyo a las familias para el abastecimiento de la infancia en material.

2.2.1. Provisión de recursos para la infancia

Para luchar contra la privación material en la infancia, la Generalitat de Catalunya decide apoyar a las familias. Se trata de un doble apoyo. El primero es de carácter económico y queda orientado a la crianza de la pequeña infancia. El segundo es técnico y tiene como blanco la prestación de servicios y el asesoramiento de

profesionales conocedores de las necesidades de la primera infancia. Para alcanzar este objetivo, «en 2022, un total de 525 profesionales se dedica a la atención de los menores en situación de pobreza» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Asimismo, el Gobierno de Cataluña prevé un presupuesto a la provisión de las familias en recursos. Pero esta inversión económica en la población infantil es insuficiente ya que sigue existiendo casos de niños con privación material severa. Por lo cual, la Generalitat de Catalunya sigue adoptando medidas de atención a la infancia.

Entre estas medidas figura la movilización de recursos y servicios orientados a apoyar a los padres para que cuiden mejor de sus hijos. En este sentido, las administraciones públicas crean servicios de atención a los niños en los puestos de trabajo o cerca de éstos. También los poderes públicos de Cataluña hacen hincapié en la realización de campañas publicitarias dirigidas a toda la ciudadanía para dar a conocer las distintas modalidades de acogimiento familiar.

Al mismo tiempo, los poderes públicos de Cataluña diseñan programas de asistencia a las familias acogedoras garantizándolas las ayudas económicas y técnicas necesarias para la satisfacción de las necesidades de los niños adoptados. Con el fin de garantizar el bienestar de dichos niños, las autoridades catalanas recuerdan a sus conciudadanos que todas las personas que reciben un menor en acogimiento «tienen la obligación de velar por éste, tenerlo en compañía y alimentarlo. Asimismo, deben asegurar su formación integral» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Tras las campañas publicitarias ya mentadas, «a lo largo del año 2022, 3.629 menores se benefician de la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y se hallan en familias acogedoras» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Además, la Generalitat de Catalunya desarrolla su política de paternidad positiva, entendida ésta como todas aquellas competencias de los progenitores que favorecen el bienestar de los hijos e hijas. Pese a las políticas sociales ya mentadas, el principal reto es fortalecer las políticas públicas dirigidas a las familias con mayor vulnerabilidad y a los niños en riesgo de exclusión social. Son políticas preventivas con el fin de que todos los menores de edad puedan crecer y desarrollarse en su propia familia. Sin embargo, la situación de paro que afecta a muchos padres dificulta el éxito de esta medida ya que, entre éstos, los hay que no llegan ni siquiera a pagar el alojamiento (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Por una parte, para combatir la pobreza infantil, el Gobierno de Cataluña toma medidas económicas y fiscales a favor de los hogares. Se trata de ofrecer prestaciones

económicas y de hacer deducciones fiscales a las familias, por nacimiento, adopción, tutela o acogimiento de menores. Por otra parte, para que los progenitores se dediquen plenamente a la educación de los niños con el sueldo que ellos perciben, las autoridades catalanas adoptan estrategias de conciliación de la vida familiar y laboral. En este sentido, se recomienda a las empresas el reconocimiento de la paternidad. Asimismo, se les pide que apoyen a las familias en situación de vulnerabilidad.

Pese a estas medidas, la lucha contra la privación material en la niñez se vuelve ineficaz por el fenómeno de los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). Se trata de niños inmigrantes desamparados sin referencias familiares en Cataluña. Estos menores callejeros en situación de riesgo social grave quedan atraídos por las redes de la droga y caen en la prostitución. «En 2022, 853 menores extranjeros no acompañados tienen acceso a los servicios de primera acogida de atención integral en Cataluña» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Su presencia en esta región dificulta la labor del Gobierno catalán en materia de lucha contra la pobreza infantil.

Todas las políticas públicas orientadas a la satisfacción de las necesidades de dichos niños en el hogar alcanzan sus limitaciones ya que «varias familias acogedoras de estos menores son incapaces de proporcionarles los recursos materiales necesarios para su desarrollo integral» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Tampoco llegan a asegurar su educación escolar y, por la pobreza, se observa el abandono prematuro del sistema educativo Vilella et al, (2012, p.13). En fin, el peso de las políticas familiares dirigidas a combatir la pobreza infantil es muy bajo (Cantó, 2014, p.93). La pobreza que afecta a los menores en medio escolar conduce a las autoridades de Cataluña a adoptar varias estrategias.

2.2.2. Políticas educativas

Ante la pobreza infantil que reina en el seno de la población infantil, la sociedad civil reclama a la Generalitat de Catalunya un pacto para la infancia (Munté i Fernández, 2013, p.21). Es un instrumento compuesto de un paquete de medidas orientadas al bienestar de los niños. Sirviéndose de esta herramienta, en el ámbito de la educación, las autoridades de Cataluña promueven la escolarización pública de cero a tres años. Además, el Gobierno de Cataluña aumenta el importante de la dotación presupuestaria destinada al sector educativo. Sin embargo, a pesar del incremento de la inversión económica realizada por el Departamento de Enseñanza y los ayuntamientos en la creación de plazas escolares, la población infantil presenta en el

espacio educativo desigualdades ligadas a la situación socioeconómica de sus familias (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Otra estrategia de reducción de la pobreza infantil en medio escolar es la concesión de importantes subvenciones a los ayuntamientos y a centros educativos privados para la escolarización de menores afectados por la precariedad. Pero, esta política educativa no ha solucionado las dificultades ligadas al acceso de los niños a un sistema educativo de calidad. Se observa una segregación del alumnado socialmente desfavorecido y pocos menores son beneficiarios de ayudas individuales de comedor. Por lo cual, es alarmante el abandono prematuro de los estudios. Cabe mencionar que, en el ámbito escolar catalán, se infrutilizan los recursos, como la reserva de plazas para alumnado con necesidades específicas o se lleva a cabo ampliaciones de ratios en los centros educativos más solicitados.

En su afán de lucha contra la pobreza que afecta a los menores en el ámbito escolar, las autoridades educativas de Cataluña impulsan los contratos programa que tienen como propósito garantizar la financiación necesaria a los titulares de los centros concertados. Esta política resulta ineficaz porque no ayuda a promover la gratuidad real a los establecimientos escolares. Tampoco implica a las escuelas concertadas en la lucha contra la segregación en medio escolar.

Al contrario, «favorece la reproducción de las desigualdades en la escolarización de los niños y jóvenes con situaciones socioeconómicas y personales más desfavorecidas» (Síndic de Greuges, 2012, p.14). En la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre las políticas educativas encaminadas a erradicar la pobreza infantil figuran las estrategias de dinamización de la formación profesional. Este ámbito representa un sector educativo estratégico a la hora de combatir el abandono escolar y la pobreza que afecta a los adolescentes en la enseñanza postobligatoria. Aun Así, la situación de los menores de edad en dicha enseñanza no es reluciente.

A pesar del crecimiento de plazas de formación profesional, sigue habiendo déficit de formación en el conjunto del sistema educativo de Cataluña. Se garantiza a los niños el derecho a la escolarización sin fomentar en la infancia actividades de ocio, juego y de participación en actividades culturales (Muner y Llosada, 2015, p.31). Además, «lo que le falta al alumnado infantil, es la educación emocional y más formación en el ámbito de la ciudadanía y de la convivencia» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Por una parte, en el abanico de medidas encaminadas a luchar contra la pobreza que afecta a los niños, es relevante la inexistencia de programas de prevención de cualquier uso de violencia o de sensibilización sobre las distintas formas de discriminación.

Por otra parte, en el diseño de las políticas educativas, no se empodera a las familias para que tomen conciencia de su potencialidad y responsabilidad educativas. «La Ley de protección del menor en su artículo 90 promueve la educación en igualdad de oportunidades» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Sin embargo, varios niños carecen de lo necesario para acceder a escuelas de calidad y, «en 2023, tan sólo 3,2% están en un centro residencial de educación intensa» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Ante las enfermedades que afectan a la población infantil, los poderes públicos de Cataluña promueven el acceso de los menores a los servicios de salud.

2.2.3. Políticas públicas para la salud

En la agenda del Gobierno de Cataluña figuran las políticas sociales encaminadas a garantizar una cobertura sanitaria a la población infantil. En este sentido, la Generalitat de Catalunya ha elaborado políticas de acceso universal a los servicios de salud de atención primaria y especializada. También la promoción de hábitos saludables, la prevención de conductas de riesgo, sobre todo el fomento de los factores protectores que generan la salud se han convertido en el blanco de las políticas públicas dirigidas a atender a la infancia. Además, «la malla de seguridad destinada a la niñez pretende garantizar una atención específica e integral a la población infantil con patologías, orientándola hacia profesionales» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

En Cataluña, los casos de TCA (Trastornos del Comportamiento Alimentario) son muy frecuentes en los niños. Entre estas patologías se destacan la anorexia y la obesidad caracterizadas por un alto grado de comorbilidad con otros problemas derivados del consumo de la droga. Son enfermedades que provocan el aislamiento de los menores y que desestructuran las relaciones con su familia. Para combatirlas, las autoridades de la salud llevan a cabo planes de prevención.

Se trata de estrategias encaminadas a favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludables, a promover los factores de protección psicológicos como la autoestima y la aceptación de la imagen corporal. «Además, dichas estrategias fomentan la detección precoz de las patologías que afectan a los niños y el abordaje del tratamiento social del canon de belleza o modelo estético» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez). Sin embargo, estas medidas no han sido exitosas por no implicar a las familias en la lucha contra las enfermedades ya mentadas.

Tampoco las autoridades han fomentado la participación de los menores en el diseño de los programas dirigidos a la vida saludable de los mismos. Para combatir la

pobreza infantil, los poderes públicos de Cataluña ponen en práctica medidas en materia de farmacia gratuita. Pero, la falta de cobertura del coste total de los medicamentos afecta a la salud de los menores de edad que se hallan en situación de precariedad. «Sus familias no pueden satisfacer la parte del coste que corre a su cargo ya que las políticas públicas no les garantizan los recursos necesarios para hacer frente al copago» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Tampoco funcionan las políticas de provisión de servicios de salud mental infantiles dado que varios niños y niñas procedentes de hogares pobres quedan fuera de la red pública de salud infantil. De esta forma, son destacables los problemas de saturación de los centros de salud mental infantiles, la carencia de recursos públicos en el ámbito y la falta de dotación económica suficiente para atender a la población infantil que necesita tratamientos en el dominio de la salud mental. Así, la precariedad infantil relativa a la salud sigue reinando en tierra catalana.

Basándose sobre el principio del interés del menor, las autoridades de Cataluña van multiplicando las políticas sociales en el sector de la salud. La novedad en el ámbito queda la política de provisión de servicios de atención precoz destinada a la niñez desprotegida. Desgraciadamente, esta estrategia sanitaria no soluciona los problemas de los menores cuyos padres quedan hundidos en la precariedad y que no pueden garantizarles el tratamiento que necesitan para la detección de enfermedades que podrían afectarles en lo venidero. En términos de salud mental hay varios problemas para atender a la infancia porque, «en general, el poco desarrollo global de las medidas previstas en el ámbito de salud mental infantil y juvenil en el Plan de salud Mental hace que los déficits y problemas existentes en la red no se resuelvan» (Síndic de Greuges, 2012, p.15).

Para reducir el alcance de la pobreza que afecta a los niños y niñas, el Gobierno ha otorgado ayudas a las familias con un elevado riesgo de precariedad. Gracias a esta medida, en Cataluña, la mayoría de los niños ha alcanzado niveles de salud sin precedentes. Sin embargo, «la pobreza se mantiene aún hoy como uno de los principales retos a resolver» (De la Rica, Gorgón, Lizarraga, 2022, p.5). En Cataluña, «entre los retos figura el diseño de políticas para los menores con discapacidad, con el fin de permitirles llevar una vida normalizada, con la máxima autonomía» (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Además, entre los desafíos de las políticas de atención a la infancia hay la realización de acciones transversales por las administraciones para mejorar los servicios que se prestan a los niños. Por una parte, la situación de vulnerabilidad de los menores se va empeorando por la inexistencia de programas de prevención de consumo de drogas y

de adicciones ligadas a las nuevas tecnologías. Por otra parte, la potenciación en la formación educacional para los profesionales que atienden a la infancia en el ámbito de la salud queda por realizar (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

En la agenda de la Generalitat de Catalunya relativa a la salud de la población infantil existen varias perspectivas de futuro. Entre éstas, es relevante el fomento de estilos de vida y hábitos saludables en los menores. Asimismo, figura en dicha agenda la identificación previa de los factores de riesgos que pueden precipitar la aparición de problemas de salud en los menores y la implantación de sistemas de detección desde una perspectiva biopsicosocial, principalmente durante el embarazo, como el cribado neonatal de enfermedades congénitas (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

Ante las situaciones de vulnerabilidad que afectan a los niños, las autoridades sueñan con la elaboración de planes en la línea de mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la capa social infantil. Otro reto de la Generalitat de Catalunya en el ámbito de la salud de los menores es la creación de programas por entes locales o entidades de iniciativa social, para la detección y la atención del maltrato a niños y niñas. «En lo venidero, el Gobierno de Cataluña pretende consolidar el modelo de atención integral a los menores fortaleciendo el PSI (Programa de Seguimiento Individualizado) en la infancia». (Entrevista con Patricia Oquendo Rodríguez).

3. Discusión

De conformidad con el principio del interés superior del menor, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Cataluña adoptan varias medidas. Se trata de estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas afectados por la pobreza.

3.1. Políticas públicas ante la pobreza infantil

Ante la pobreza multidimensional que reina en la Comunidad Autónoma de Cataluña, las autoridades catalanas se esfuerzan por combatir este fenómeno, sirviéndose de un abanico de estrategias. Son políticas de atención a la niñez en el hogar, en medio escolar y en el ámbito de la salud.

3.1.1. Esfuerzos de las autoridades públicas para combatir la pobreza infantil

La pobreza infantil que reina en la Comunidad Autónoma de Cataluña lleva a las autoridades de esta región a examinar con miramiento la situación de los menores desprotegidos. En este sentido, la Generalitat de Catalunya diseña políticas de lucha

contra la privación material en la infancia, adopta estrategias educativas y toma medidas de salud destinadas al bienestar de los niños y niñas. En el hogar, con el fin de erradicar la privación material en los menores, el Gobierno de Cataluña otorga prestaciones económicas a sus familias. Además, lleva campañas de sensibilización dirigidas a las familias adoptivas de menores en aras del bienestar de los mismos y promueve la paternidad positiva encaminada a fortalecer la contribución de los progenitores al desarrollo integral de sus hijos e hijas.

En el ámbito de la educación, el Gobierno de Cataluña fomenta la escolarización de todos los niños cuya edad oscila entre cero y los tres años. Se trata de una medida de lucha contra las desigualdades de acceso al espacio escolar. Además, los ayuntamientos aumentan su dotación presupuestaria dedicada a la creación de plazas en los centros educativos. Para apoyar a estos entes locales en la lucha contra la pobreza infantil, el Gobierno catalán otorga importantes subvenciones a los ayuntamientos y a las escuelas privadas. Esta medida tiene como propósito mejorar el rendimiento escolar de la niñez.

Por una parte, para asumir el reto de la lucha contra la pobreza infantil, la Generalitat de Catalunya impulsa los contratos programa.

Se trata de una política educativa orientada a promover la gratuidad en los centros educativos de Cataluña. Por otra parte, las autoridades de esta región dinamizan la formación profesional para combatir el fenómeno del abandono escolar que se observa en el alumnado afectado por las situaciones de vulnerabilidad. A nivel de la salud, el Gobierno catalán adopta varias medidas encaminadas al bienestar de la población infantil desprotegida. La primera política pública para la salud de los menores queda el acceso universal a los servicios de salud de atención primaria y especializada que pretende garantizar a los niños y niñas una asistencia integral. La segunda política sanitaria es la dispensa gratuita de medicamentos a la población infantil en situación de precariedad.

Además, los poderes públicos de Cataluña adoptan medidas de provisión de servicios de salud mental infantiles destinados a la satisfacción de las necesidades de los chicos y chicas con enfermedades de índole mental. Determinadas a acabar con la pobreza infantil, las autoridades catalanas ofrecen a los niños servicios de atención precoz. Tiene como meta la detección temprana de enfermedades en la infancia. A pesar de las políticas públicas implementadas en Cataluña, el número de menores hundidos en la pobreza va creciendo. En otros términos, las estrategias adoptadas por las autoridades catalanas para combatir la pobreza infantil conllevan debilidades y la lucha contra este fenómeno se ha convertido en el reto de las políticas públicas.

3.1.2. Limitaciones de las políticas públicas ante la pobreza infantil

Con el fin de combatir la pobreza que afecta a los menores, la Generalitat de Cataluña despliega a través de su Comunidad Autónoma varias políticas públicas. Son medidas tomadas en los ámbitos de la familia, de la escuela y de la salud que presentan limitaciones. En el dominio de la lucha contra la pobreza infantil en el hogar, se destacan desafíos ligados a la financiación de las políticas de lucha contra la pobreza infantil, a la puesta en marcha de la política de paternidad positiva y a la situación de los menores extranjeros no acompañados adoptados. En este sentido, las prestaciones económicas ofertadas a los hogares desfavorecidos no garantizan a los niños los recursos necesarios para su desarrollo integral.

Así, el reto de las políticas públicas estriba en el aumento de la dotación presupuestaria dedicada a las familias vulnerables y en la identificación de los menores con privación material. En cuanto a las políticas de paternidad positiva, quedan obstaculizadas por el desempleo que reina en el seno de varios hogares con niños y niñas desprotegidos. Además, la situación de paro no permite a ningún padre contribuir al bienestar de sus hijos. En sus perspectivas de futuro, para mejor combatir la pobreza que afecta a la infancia, la Generalitat de Cataluña contempla el desarrollo de planes de lucha contra el desempleo que afecta a los padres.

En el ámbito de la familia, el desafío es relativo a la situación de los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) en Cataluña. La lucha contra la pobreza que reina entre este colectivo se ha convertido en un rompecabezas para las autoridades catalanas. Los menores extranjeros sin referencias familiares en Cataluña llevan una vida de miseria en las calles de Cataluña y el Gobierno de la tierra de acogida trata de insertarlos en familias adoptivas donde suelen crecer con privación material relevante. Ante esta situación, las políticas públicas pretenden abordar la pobreza infantil desde un enfoque específico que incluya ayudas económicas de emergencia social a familias acogedoras de menores extranjeros no acompañados.

En los centros educativos, los desafíos quedan ligados a la erradicación del abandono de los estudios, a la lucha contra la segregación en medio escolar y a la promoción de actividades culturales y de ocio en este espacio. Para el bienestar de los niños en las escuelas, el pacto para la infancia ha esbozado las estrategias educativas de los menores. Pese a esta herramienta de promoción de un sistema educativo de calidad para todos los niños, las desigualdades de la sociedad catalana se plasman en los centros escolares y la tasa de escolarización queda baja.

A pesar de las medidas de igualdad de oportunidades promovidas en los centros educativos, los poderes públicos de Cataluña no llegan a erradicar la segregación escolar que afecta a varios niños procedentes de familias pobres. Para mejorar las condiciones de vida de los menores en medio escolar, a los poderes públicos catalanes, lo que les queda por hacer es dedicar más recursos financieros a la construcción de centros educativos públicos para dar una formación integral al alumnado en situación de vulnerabilidad.

En el dominio de la salud, la Generalitat de Catalunya implementa políticas de acceso universal al sistema sanitario orientadas a la atención integral a la infancia. Asimismo, las autoridades fomentan en la niñez la adquisición de hábitos alimentarios saludables. Además, ellas desarrollan estrategias de asistencia psicológica a los menores de edad. Desafortunadamente, estas medidas han fallado por no implicar a las familias en su diseño. De esta forma, la lucha contra la pobreza infantil sigue siendo un reto para las políticas públicas promovidas en el ámbito sanitario.

La política de ayuda farmacéutica dirigida a la población infantil no es exitosa ya que los progenitores de los niños afectados por la precariedad no pueden asegurar el copago de los medicamentos. De esta forma, la supresión de la contribución de las familias vulnerables a la protección de sus hijos e hijas desprotegidos y el aumento de los recursos financieros dirigidos a la niñez quedan los principales desafíos de las políticas de lucha contra la pobreza infantil. También, entre los retos de las políticas sociales promovidas a nivel de la salud, se destaca la aplicación del criterio de transversalidad de la lucha contra la pobreza infantil. Éste debe ser un elemento clave a tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas en el sector.

CONCLUSIÓN

Para combatir la pobreza que afecta a los menores, las autoridades catalanas diseñan políticas públicas encaminadas al bienestar de los niños en los ámbitos de la familia, de la educación y de la salud. A pesar de la determinación de la Generalitat de Cataluña a acabar con la pobreza infantil, este fenómeno sigue reinando en la región. Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los menores en el hogar, el Gobierno catalán otorga una renta mínima a las familias vulnerables con niños desprotegidos. Asimismo, en medio escolar, los poderes públicos de Cataluña fomentan el acceso de todos los niños al sistema educativo y promueven su derecho a una educación de calidad. Preocupado por la salud de la población infantil, el Gobierno de Cataluña desarrolla programas de una vida saludable, ofrece una ayuda farmacéutica a los

menores en situación de vulnerabilidad, así como una malla de seguridad social encaminada a luchar contra las patologías que les afectan.

Sin embargo, la gravedad de la precariedad que afecta a la niñez va aniquilando todos los esfuerzos de las autoridades catalanas en términos de lucha contra la precariedad infantil, convirtiendo este fenómeno en una fuente inagotable de retos para las políticas públicas. En este sentido, en el seno de las familias vulnerables, la pobreza infantil sigue siendo relevante por varios motivos. El importe presupuestario dedicado a la lucha contra las situaciones de vulnerabilidad que afectan a la población infantil es insuficiente.

Además, el desempleo que reina en Cataluña impide a varias familias asegurar la provisión de materiales dirigidos al bienestar de sus hijos e hijas. En el espacio escolar, pese a la promoción de una escuela para todos, se observa una baja tasa de escolarización y la lucha contra la pobreza infantil queda obstaculizada por la segregación escolar. Además, las autoridades educativas no llegan a garantizar a los menores una formación de calidad. Tampoco les ofrecen actividades culturales y de ocio que les garanticen una formación integral.

A nivel de la salud, la cobertura sanitaria destinada a la niñez afectada por la pobreza presenta limitaciones. Las madres en situación de precariedad dan a luz a niños enfermizos. Los progenitores desfavorecidos tienen problemas para asegurar el copago que garantiza la atención sanitaria de sus hijos e hijas y el presupuesto destinado a la salud de los niños no cubre el coste total de la malla de seguridad social dirigida a éstos. En fin, no existe un verdadero sistema de salud que abarca una atención específica a la infancia desprotegida. En el ámbito sanitario, el reto de la Generalitat de Cataluña es conceder más dotación financiera a los servicios de salud en la infancia.

Referencias bibliográficas

- A. Ortiz, A. et al. (2006). Desnutrición infantil, salud y pobreza: intervención desde un programa integral. *Nutrición Hospitalaria*, 4(21), pp.533-541.
- Bandrés Mata, M. (2018). *Pobreza infantil en España, Trabajo de Fin de Grado* Valladolid: Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- Bello, A. (2014). *Políticas públicas para reducir la pobreza en España*, Madrid: Unicef Comité Español.
- Cantó, O. et al. (s.f). *El coste de la pobreza infantil en España*. Barcelona. Fundación la Caixa.

- De la Rica, S., Gorgón, L., & Lizarraga, I. (2022). *Propuestas para combatir la pobreza infantil y femenina en España*. (s.l), Iseak.
- Ernesto Espíndola, E., et al. (2017), *Medición multidimensional de la pobreza infantil*. Santiago: Cepal.
- Escapa Solanas, S. (2019). *La pobreza infantil en España. El impacto de la crisis económica y estrategias políticas para su reducción. Tesis Doctoral*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Facultad de Psicología y Sociología.
- González, A., Mari-Klose P., & Fuentes P. F. J. M. (2020). Políticas de Estado frente a la pobreza infantil. El papel del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. *Presupuesto y Gasto Publico*, 98(2020), pp.13-34.
- Jurado Rojas Y. (2005). *Técnicas de investigación documental, Manual para la elaboración de tesis, monografías, ensayos e informaciones académicos*, México, International Thomson Editores.
- Maciá. M. A., et al. (2010). *Pobreza y exclusión social de la infancia en España*. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Política.
- Muner, J., & LLosada, J. (2015). *Pacte per a la infancia. Pla d'atenció integral a la infancia i l'adolescència 2015-2018*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- Munté i Fernàndez, N. (2013). *Pacte per a la infancia a Catalunya*, Barcelona, Generalitat de Catalunya.
- Olga CANTÓ, (2014). El papel de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza infantil, *Panorama social*, 2014(20), pp.89-103.
- S. Valles, M. (2007). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*, Madrid: Editorial Síntesis.
- Síndic de Greuges de Catalunya. (2013). *Informe sobre la malnutrición infantil en Catalunya*, Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya.
- Síndic de Greuges de Catalunya. (2012). *Informe sobre la pobreza infantil en Catalunya*. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya.
- Vilella, M. et al. (2012). *Pobresa infantil a Catalunya*. Barcelona: Fedaiia.
- Villares del Bas, A. (2019). *Estudio de la pobreza infantil multidimensional en España*. Madrid: Comillas.